

ҒУЛОМ КАРИМИЙНИНГ “БАҲОР СОҒИНЧИ” ҲИКОЯСИДА ДАВР МАНЗАРАСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

М.Ҳамраева

ф.ф.н., доц. Термиз ДУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287462>

Аннотация. Ушбу мақола ўзбек адабиётида “Карвон”, “Турон қоплони”, “Соҳибқирон ва аллома” каби тарихий қиссалари, “Наршах қалъаси” номли тарихий романи, манбаишносликка оид 10 га яқин монографияларнинг муаллифи Ғулом Каримийнинг “Баҳор соғинчи” ҳикоясида давр манзарасининг бадиий талқини масаласи таҳлилига бағишланган. Ёзувчи ижодида тарихий мавзу асосий мавзулардан бири саналади. Унинг айна тарихий мавзудаги “ Ўн беш ёшли ҳукмдор”, “Улуг муаррих”, “Арслонхон минораси”, “Кўрагон”, “Ноёб қўлёзмалар изидан”, “Темирчилар исёни” каби ҳикояларида давр манзаралари аниқ ва тиниқ чизиб берилган. Ёзувчининг тарихий давр манзараларини ёрита олишида ижодидаги ўзига хос жиҳатлари ҳам ўрганилди. Бундан ташқари Ғулом Каримий “Қадимий севги” драмаси, “Манкент афсонаси”, “Муҳаббат ва тақдир”, “Нобель мукофоти” каби ҳикоялар муаллифи ҳам ҳисобланади. Ғулом Каримий ижодида давр манзаралари ўзгача тарзда бадиий талқин этилади. Асарда 30-йилларда амалга оширилган коллективлаштириш даври ва унинг оқибатлари билан боғлиқ воқеалар, қулоқ қилинган ота фарзандининг ҳаёт йўлида қандай кўргуликларга дуч келгани, қаҳрамон руҳияти, асар воқеаларининг ишончлилиги каби масалалар таҳлилга тортилгани билан аҳамиятлидир.

Калим сўзлар: Максим Горький номидаги Адабиёт институти, Сергей Викторович, Андрей Николаевич, социалистик жамият, сиёсий тузум, ижтимоий келиб чиқиши, жамоалаштириши сиёсати, Қодирий романларини яширинча ўқиган, Чўлпон шеърляти, давр манзараси ва бошқалар.

ARTISTIC INTERPRETATION OF PERIOD LANDSCAPE IN THE STORY "LONGING FOR SPRING" BY GULAM KARIMI

Abstract. This article analyzes the issue of artistic interpretation of the landscape of the period in the story "Bahor soginchi" by Ghulam Karimi, the author of about 10 monographs on source studies in Uzbek literature, such as "Caravan", "Turon Leopard", "Sahibqiran and Alloma", the historical novel "Narshak Castle". dedicated. The historical theme is one of the main themes in the writer's work. In his historical stories such as "Fifteen-year-old ruler", "Great Historian", "Arslon Khan Tower", "Kor'agon", "From the Traces of Unique Manuscripts", "Blacksmiths' Rebellion", the scenes of the period are clearly and clearly drawn. In addition,

Ghulam Karimi is the author of such stories as "Ancient Love", "The Legend of Mankent", "Love and Fate", and "Nobel Prize". In the work of Ghulam Karimi, the landscapes of the period are artistically interpreted in a special way. The work is significant in that it analyzes the events related to the period of collectivization in the 1930s and its consequences, the problems faced by the father and son in his life, the psyche of the hero, and the reliability of the events of the work.

Keywords: *Institute of Literature named after Maxim Gorky, Sergey Viktorovich, Andrey Nikolaevich, socialist society, political system, social origin, policy of collectivization, secretly read Kadiry's novels, Cholpon's poetry, landscape of the period, etc.*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА В РАССКАЗЕ ГУЛАМА КАРИМИ «ТОЧКА ПО ВЕСНЕ»

Аннотация. *Данная статья представляет собой анализ вопроса художественной интерпретации пейзажа того периода в повести «Бахор Согинчи» Гулама Карими, автора около 10 монографий по источниковедению, исторических повестей, таких как «Караван», «Турон Леопард». », «СохибкIRON и Аллома», исторический роман «Замок Наршак» в узбекской литературе. посвящается. Историческая тема – одна из основных тем в творчестве писателя. В его исторических повестях, таких как «Пятнадцатилетний правитель», «Великий историк», «Баиня Арслон-хана», «Коръагон», «По следам уникальных рукописей», «Восстание кузнецов», показаны сцены период четко и четко нарисован. Кроме того, Гулам Карими является автором таких рассказов, как «Древняя любовь», «Легенда о Манкенте», «Любовь и судьба», «Нобелевская премия». В творчестве Гулама Карими пейзажи того периода художественно интерпретированы по-особому. Произведение значимо тем, что в нем анализируются события, связанные с периодом коллективизации 1930-х годов и ее последствия, проблемы, с которыми столкнулись отец и сын в своей жизни, психика героя, достоверность событий произведения. .*

Ключевые слова: *Институт литературы имени Максима Горького, Сергей Викторovich, Андрей Николаевич, социалистическое общество, политический строй, социальное происхождение, политика коллективизации, тайно читавшиеся романы Кадьри, поэзия Чолпона, пейзаж той эпохи и др.*

Инглиз шоири ва драматурги, Нобель мукофоти сохиби(1932) Жон Голсуорсининг “Сўз туйғуси, нутқ оҳанглари ва ранглари хис этишни шеър ўқиш ва яхши проза асарини мутолаа қилиш орқали ўстирсан бўлади, аммо бу хусусиятлар, яхлит оҳангда, туғма дид ва мусикий туйғуга боғлиқ... Ҳеч ким ёзувчини ҳаётни бундай кузатмасликка ва бундай хис

этмасликка, балки бошқача ҳис қилиб, бошқача кўришга мажбурлай олмайди. Ўқиш ва ёзишни ўрганганидан сўнг ижодкор бошқалардан фақат бир нарсани, яъни қандай ёзмаслик кераклигини ўрганмоғи мумкин. Ёзувчининг ҳақиқий устози ҳаётнинг ўзидир” деган фикрини ёзувчи Ғулом Каримийнинг ижодига нисбатан ишлатсак, адолатдан бўлади. Ҳақиқий устози аслида ҳаёт бўлган ёзувчи давр воқеалар бефарқ бўла олмайди. Ҳикоя таниқли адиб Пиримқул Қодировга бағишланган. Ҳикояни ўқиган китобхон дастлабки сатрлар даврнинг зиддиятли тўқнашувларидан дарак берганини англайди. Ҳикояда ижтимоий келиб чиқиши боис, Москвадаги Адабиёт институтида таҳсил олаётган Адҳам Қодиров ҳамда Йўлдош ўртасидаги туғилган қарама-қаршиликлар, аслида дўстни кўра олмаслик, ҳасад каби иллатлар боис, асар сўнгги фожеали яқун топганини сезиш қийин эмас. Мамлакатда 30-йилларда коллективлаштириш даврида миллатнинг ўзига тўқ, маданиятли, адабиётни севган кўнгилларга кун берилмагани давр даҳшатларидан бир белги эканидан далолатдир. Отаси кулоқ қилинган Адҳамга ижтимоий келиб чиқиши туфайли устидан чақув бўлгани, шу боис ушбу даргоҳда ўқишга ҳам ҳаққи йўқ деган хулосага келишининг ўзи даврнинг ситамларидан яна бир белги десак муболаға бўлмайди.”... Оқсоч профессор тилла гардишли кўзойнагини бурнига кўндириб, ректор узатган хатни ўқий бошлади. Серажин манглайи янада тиришди. Ўқиб бўлгач: «Эҳ, даюс — эй», — дея ғижиниб, хатни столга ташлади.

-Қодировми?

-Қўйсангиз-чи! Очиғини айтсам, шу йигитга анча меҳрим тушиб қолган. Гапимга ишонаверинг, Сергей Викторович, адабиётни унингчалик яхши кўрадиган талаба ҳатто бизнинг адабиёт институтимизда ҳам унчалик кўп эмас. Бу чақув турган-битгани бўҳтон-ку! Бойнинг ўғли Москва аёзидида юпқа пальтода юрармиди?

– Шундай дейсизу, бироқ илгари бойнинг ўғли бўлган бўлиши мумкин-ку! Андрей Николаевич, биз бу даргоҳда ғоявий жиҳатдан пок одамлар таҳсил олишига масъулмиз.

Бинобарин, масалага жиддий ёндошиб, текшириб кўришимиз лозим”. Масалага яна бир жиҳатдан ёндошадиган бўлсак, олий маълумотли соҳанинг етук устаси бўлган(айни ўринда ректор ва профессор назарда тутилмоқда) олимларнинг мавзу юзасидан суҳбати инсонни ўйга толдиради. Бироқ зийрак китобхон шу ўринда ҳам тузумнинг таъсирини албатта сезади. Адиб ижтимоий келиб чиқиш хусусидаги сўровга бағишланган суҳбатни тасвирлаш асносида Адҳам руҳиятини очиб бериш учун руҳий таҳлилдан фойдаланади. Яна ҳам аниқроқ айтганда, асар давомида адиб ўз олдида қўйган вазифани удлалашда Йўлдош образи кўмакчи образ вазифасини бажарган. “...Ректор синашта усулини қўллади.

Қиёфасига янада жиддий тус бериб, сарғиш кўзларини йигитга наштардек қадаб, кескин оҳангда сўради:

–Адҳам Қодирович, сизнинг ижтимоий келиб чиқишингиз қандай? Адҳамнинг ранги бўздай оқарди. Дафъатан, тили калимага келмай, бир зум сукут сақлади.

Сўнг, ўзини қўлга олиб, қатъий оҳангда деди:

– Мен деҳқон хонадонидан–оддий меҳнаткаш оиласида туғилганман. Болалигим ва ўсмирлигим ҳам дарсдан сўнг далада меҳнат билан ўтган. Унинг овози ва нигоҳида «бу рост, ишонинг» деган илтижо бор эдики, ректор кўзини олиб қочиб, ҳукмини айтди:

– Шундай бўлса ҳам, сиз ҳозирча машғулотларга қатнашмай туринг.– Нега ахир?! Мен кириш имтиҳонларидан муваффақиятли ўтиб, биринчи семестр имтиҳонларини ҳам аълога топширдим!”. Ушбу лавҳада содда ўзбек йигитининг сиймоси гавдаланган.

Даврнинг аянчли манзараси ректор билан Андрей Николаевичнинг суҳбатида намоён бўлади. Ёзувчи “Адабиёт манфаати учун эмас, сиёсий тузум, социалистик жамият манфаат келиб чиқингчи..” деган сўзларида асосий мақсад, адабиётнинг ривожини ёхуд келажак эмас, тузумнинг манфаати учун ҳаракат қилишга мажбур бўлган зиёлилар образини тасвирлайди.”... – Эҳ, Андрей Николаевич, сиз устоз сифатида эмас, раҳбар сифатида бир ўйлаб кўринг! Адабиёт манфаати эмас, балки сиёсий тузум, социалистик жамият манфаатидан келиб чиқинг-чи. Камина шундай йўл тутишга мажбурман. Тўғри, истеъдодли шогирдларига меҳр қўядиган устоз сифатида сизни тушунаман. Лекин, кўп эзилманг. Балки, ҳали ижобий жавоб келар. Ҳар ҳолда бу зарурий чора. Юмалоқ хат қандай кескин тусда ёзилганини кўрдингиз-ку. Эътиборсиз қолдирсак, хат муаллифи тегишли идораларга ёзишдан ҳам тоймайди. Ортиқча даҳмазаларга қолиб юрамиз унда. Шамол бўлмаса, дарахтнинг учи қимирламайди, деган шарқ мақолини биласиз. Эътибор қилган бўлсангиз, Қодировнинг дарҳол ранги ўчиб кетди. Демак, унинг ўтмишида нимадир бор...”. Ҳикояда Йўлдош билан боғлиқ ўринлар айниқса, ишончли чиққан. Айни шу тасвирлар даврнинг даҳшатларини янада чуқурроқ англашга ёрдам берган.”...

–Лекин отанг қулоқ қилинган-ку.

– Тўғри, лекин кейинчалик колхозга кириб, ҳамма қатори кетмон чопган. Ахир, ўша даврда – жамоалаштириш сиёсатида айрим камчиликларга йўл қўйилганини ўрток Сталиннинг ўзи ҳам тан олган-ку.

– Қара-я, отангнинг камчилигини тан олишни истамайсан, лекин уни жазолаган партия камчиликка йўл қўйган демокчисан.

– Мени нотўғри тушундинг. Хўш, нима демокчи эдинг? Қандай қилиб барчасига чек қўйиш мумкин?

– Комсомолга хос шижоат ва мардлик билан отангдан воз кечасан!
– Нима-нима?!

– Эшитганинг! Комсомол мажлисида мен ўз ўтмишимдан, зараркунанда кулоқ отамдан воз кечиб, жамиятимизга муносиб одам бўлмоқчиман, дейсан. Мажлис иштирокчилари, шубҳасиз, сени қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда бир мақола ҳам ёзиб, матбуотда чоп эттирсанг, зўр хужжат бўлиб қолади. Шундан кейин ҳеч ким сенга ижтимоий келиб чиқишингни таъна қилолмайди.

– Ўйлаб гапиряпсанми, Йўлдош? Қандай қилиб мархум отамдан воз кечаман? Мени, ака-укаларимни дунёга келтирган, боққан, тарбиялаган отамдан, унинг азиз хотирасидан воз кечаманми? Отам раҳматли бировга ёмонлик соғинмаган, беш вақт намозини қанда қилмаган иймон-эътиқодли инсон эди.

– Мана, ўз тилингдан илиндинг! Намоз ўқиса, демак диндор бўлган. Шундай отадан воз кечмай туриб, сен ҳали совет ёзувчиси бўлмоқчимсан? Комсомол бўлатуриб, пионер Павлик Морозовдан ўрнак олиш қўлингдан келмайди-ю, яна совет ёшлари ҳаётидан роман ёзишни даъво қилаётганингга ўлайми!...”. Ушбу лавҳада ўз дўстига сотқинлик қилиб, унга заҳмат етказган манфур кимсанинг образи кўз олдингизда намоён бўлади. Воқеалар жараёнини кузатиш асносида Йўлдошнинг маънавий қашшоқлиги, характеридаги салбий иллатлари ҳам очила боради. Адиб асарнинг ишонтириш қувватини янада ошириш мақсадида Йўлдошнинг сийратини чизиб бериш билан рухий таҳлилдан фойдаланади “...Адҳамнинг устидан яширинча чақув ёзиб бекор қилдимикан? Виждони ўртанган Йўлдош турли мулоҳазалардан қалқон ясашга тиришарди: «Мен бир камбағал батрак ўғлиман. Отам кулоқларга қарши курашда ўзини кўрсатган. Шўро тузуми ғалабаси туфайли мен оддий батрак ўғли Москвада ёзувчиликка ўқимокдаман. Аммо Адҳам ... унинг отаси кулоқ бўлган-ку. Маънавий ҳаққи борми шундай даргоҳда таълим олишга? Тўғри, у илмли, истеъдодли. Бироқ мард бўлса, ижтимоий келиб чиқишини нега яширади? Яна у Москвага келиши билан Санобар билан учрашибди. Мен бир йилдан бери унинг кўнглини олиш учун ҳалакман. Неча марта кинога таклиф қилсам, дарсим кўп, деб баҳона қилди. Борганида ҳам ёлғиз эмас, дугонаси билан борди. Адҳам билан эса ёлғиз ўзи борибди. Йўқ, мен оғзидаги ошини олдирадиганлардан эмасман».

Адиб ўз асарида халқимиз ўтмишининг қоронғу саҳифалари хусусида ҳам фикр юритиб, ўша даврда миллатни маърифатга чорловчи, халқнинг онгини уйғотувчи миллат ойдинларининг асарлари яшириб ўқилганини тасвирлайди. Албатта, бу адабиётни севган халқнинг юрагидаги аламли оғриқ эди. Адҳамнинг пок кўнгли нега тузум бу адиб ёки шоирларни қабул қилмаганлиги хусусида ўйлайди ҳамда юрагидаги бу саволга жавоб

топмоқ истайди “...Бир пайтлар у Қодирий романларини яширинча ўқиган. Саҳифаларга қанчадан-қанча кўз ёшлари тўкилган. Энди Чўлпон шеърини уни сеҳрламоқда. Шоирнинг оташин сатрлари хаёлида муттасил чарх урарди:

Карашма денгизин кўрдим, на нозлик тўлқини бордур,
Халокат бўлғусин билмай қулочни катта отдим-ку.

Қизик, бу адибларни нега тузум қабул қилмаган? Уларнинг ижодини севса, демак у ҳам бу жамиятга ёт унсурми? Адабий асарлар асли қайси мезонлар асосида баҳоланмоғи зарур? Шўро адабиёти энг ҳақгўй адабиёт, дея жар солишади-ю, ҳақиқат ҳақида нафақат ёзиш, ҳатто суҳбат қилиш бунча мушкул бўлмаса...”.

Ёзувчи Адҳамнинг болалиги изтиробли ўтгани, у бир қанча адолатсизликларга дуч келганини ҳам асарда ёритади. Дастлаб унинг аълочи бўлгани учун унга бериладиган мукофотнинг бекор қилингани (Тошкентга саёҳат йўлланмаси) га ижтимоий келиб чиқишини сабаб қилиб кўрсатишади. Айниқса, унинг ҳар қандай шароитда ҳам инсонийликни устун қўйиши воқеалар жараёнидан англашилади. Адҳам хаёлидан ўтган воқеалар призмаси боис, укаси Раббим билан боғлиқ хотиралар кўз ўнгида жонланади. У учун “баҳор ҳаёт, қиш мамот рамзи” га айланган эди. Асар сўнггида ҳасад, ичиқоралик, кўролмаслик ўз ишини қилади. Ёзувчи Адҳамнинг кейинги тақдири нима бўлганини ёки бошқача айтганда қандай яқун топганини китобхон ҳукмига қолдиради.

Умуман олганда, адибнинг ушбу ҳикояси ўша даврнинг даҳшатли манзараларидан маълум бир хулосалар чиқаришга ундайди. Ушбу асар бугунги кунларимизнинг кадрига етишга, дўстга содиқлик, поклик, сабр, оқибат, кечиримлилик каби хислатларни қалбга жо қилишга, ҳасад, бахиллик, такаббурлик каби салбий иллатлардан йироқ бўлишга чорловчи изтиробли ҳаёт қўшиғи десак фикримиз муболаға бўлмайди. Ёзувчининг ушбу асари даврнинг манзараси бадиийлик жиҳатдан ёрқин тасвирланган асар деб бемалол айта оламиз. Ёзувчининг кичик ҳажмли ҳикояда маълум бир даврнинг аянчли манзараларини тиниқ буёқларда акс эттира олиши унинг маҳорати юксаклигидан далолатдир.

Умуман олганда, Хуршид Давроннинг “Осмонда куюш йўқ эди” ҳикоясида даврнинг даҳшатлари Абдуллатиф мирзо образига сингдирилган ҳолатда тасвирланади. Адиб ушбу ҳикоя орқали тарихий ҳақиқатни тўғри гавдалантирган. Тасвирдаги рамзийлик, тарихий шахс ҳаётининг маълум бир қирраларидан тўғри хулоса чиқаришга ундаса, давр даҳшатларини чуқурроқ ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Асарнинг тили энгил, осон ўқилади. Ҳикоя китобхонни буюк бобомизга муносиб издош бўлишга ундаши билан китобхон қалбидан муқим жой олгусидир. Бошқача айтганда, ҳикоя бугунги кунларимизнинг кадрига етишга, мустақиллик тухфа этган тинчликка шукрона айтиб

яшашга, тарихий шахсларимиз қолдирган бой меросдан унумли фойдаланишга чорлаши билан аҳамиятлидир.

REFERENCES

1. Хуршид Даврон.Осмонда қуёш йўқ эди.- Ziyouz.uz, 2012 йил, 12 апрель.
2. <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/jahon-adiblari-adabiyot-haqida/>
3. <https://kh-davron.uz/>
4. Хуршид Даврон.Соҳибқирон набираси.-Тошкент: Шарқ,1995.-384б
5. Ғуллом Каримий. Баҳор соғинчи. Ziyouz.uz, 2012 йил, 21.04.
6. <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/jahon-adiblari-adabiyot-haqida/>
7. [ziyouz.uz/o'zbek -nasri/](https://ziyouz.uz/o'zbek-nasri/)
8. Намраева М.Мустақиллик даври о'zbek hikoyalarida tarixni yaratish
9. muammolari.Modern science and research.2022/12, 5-12 betlar.
10. Ҳамраева М. "Сўнгги теурий малика" ҳикоясида тарихнинг бадий талқини.Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва инновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари, 2-том, 2022/5/27, 187-190-бетлар.
11. Ҳамраева М.Хуршид Давроннинг "Темурбек ва Сароймулкхоним" ҳикоясида тарихнинг бадий талқини.Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва инновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари, 2-том, 2021/5/21, 58-62-бетлар